

SOGLOM TURMUSH TARZI ASOSLARINI AHOLIGA TADBIQ QILISH**Rasulova N, F., Shorustamova M.M.**

Toshkent pediatriya tibbiyot institute, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10458494>

Dolzarbligi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ta'rifida bu to'liq jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonlik holatidir. Sog'lom turmush tarziga amal qilishning dolzarbligi ijtimoiy hayotning murakkablashishi, texnogen, ekologik, psixologik, siyosiy xarakterdagi xavflarning oshishi, salomatlik holatida salbiy tasirni keltirib chiqarishi tufayli inson salomatligini saqlash bilan bog'liqdir. Sog'lom turmush tarzi bir nechta tarkibiy qismlardan iborat: To'g'ri sog'lom ovqatlanish va bu juda ko'p cheklovlarga ega qattiq dietalar emas, balki turli xil, muvozanatli ovqatlanish. Hozirgi vaqtda salomatlikni saqlash uchun eng mos bo'lganlardan biri. Yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet va organizmning boshqa kasalliklarini oldini olish uchun iste'mol qilinadigan shakar va tuz miqdorini kamaytirish muhimdir. To'g'ri ovqatlanish energiyani sezilarli darajada oshiradi va kayfiyatni yaxshilaydi. Jismoniy faollik esa hech kimga sir emaski, harakatsiz turmush tarzi bulib, nafaqat tez og'irlik olish, balki turli kasalliklarning paydo bo'lishiga ham yordam beradi. Qulay va yoqimli mashg'ulotlarni topish muhimdir. Har kuni kamida bir soat harakatda bo'lish (taxminan 8000-10000 qadam) miyori hisoblanadi. Olimlar har bir daqiqali faoliyat uzoq muddatda tananing holatiga ta'sir qilishini isbotladilar. Bundan tashqari, iloji bo'lsa, uyda yoki sport zaliga ertalab yoki kechqurun mo'tadil mashqlarni kiritishingiz, toza havoda yugurishingiz mumkin. Psixo-emotsional holat inson salomatligining muhim tarkibiy qismi bulib, buni samarali hal qilish uchun siz zavq keltiradigan va ichki resurslarni to'ldiradigan faoliyatni topishingiz mumkin. Bu turli xil ijodiy sevimli mashg'ulotlar, tadbirlarda qatnashish yoki bir piyola choy va qiziqarli kitob bilan tinch oqshom bo'lishi mumkin. Nima sodir bo'layotganiga moslashuvchan nuqtai nazar, vaziyatlarni, paydo bo'ladigan fikrlar va his-tuyg'ularni sifatli tahlil qilish qobiliyati, shuningdek, ijobiy munosabat stress bilan yanada samarali kurashishga yordam beradi. Agar salbiy tajribalarni engishning iloji bo'lmasa, yumshoq, ishonchli maslahat muhitida mavjud muammodan chiqish yo'llarini topishga yordam beradigan mutaxassisdan (psixolog, psixoterapevt) yordam so'rash muhimdir. Hozirgi vaqtda psixologik psixoterapevtik yordamning ko'plab turlari mavjud.

Mehnat va dam olish rejimiga rioya qilish. Salomatlikni saqlash uchun vaqtni to'g'ri taqsimlay olish, ish vaqtdan keyin yaxshi va to'liq dam olish kerak. Bundan tashqari, tanangizni ortiqcha yuklama bulmasligi uchun ish paytida tanaffuslar qilish ham muhimdir. Davomiyligi kamida 7 soat bo'lishi kerak bo'lgan etarli uyqu sog'lom turmush tarzini saqlashga ta'sir qiladi.

Yomon odatlardan voz kechish, ramaki, spirtli ichimliklar, arzimas oziq-ovqatlarni cheksiz iste'mol qilish ham jismoniy, ham ruhiy salomatlikni jiddiy buzadi. Inson bu moddalardan foydalanganda organizmdagi ko'plab organlar salbiy tasir qiladi, qaramlik shakllanadi, bu esa psixo-emotsional holatga ta'sir qiladi. Shuning uchun sog'lom turmush tarzi yo'lida birinchi navbatda yomon odatlardan butunlay voz kechish kerak. Bunda zavq va foyda keltiradigan yangi, foydali ko'nikmalarni shakllantirish yordam berishi mumkin.

Xulosa. Salomatlik nafaqat har bir inson, balki butun jamiyat uchun bebaho boylik bo'lib, to'liq va baxtli hayot kechirishning asosiy sharti va kafolatidir. Salomatlik hayotiy muammolarni muvaffaqiyatli hal qilishga, qiyinchiliklarni engishga, maqsadlarga erishishga yordam beradi. Inson tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan va mustahkamlangan salomatlik unga uzoq va faol hayotni ta'minlaydi.

REFERENCES

1. Соғлом овқатланиш-саломатлик мезони. Ш.И. Каримов таҳрири остида. тошкент - 2015
2. Шайхова Г.И., // Отажонов И.О. Талабалар соғлом овқатланишини гигиеник асослаш // Услубий қўлланма. – Тошкент, 2010. – 68 б.
3. www.all-gigiena.ru